

13.00.00	13.00.06	01.00.00
13.00.01	13.00.07	02.00.00
13.00.02	13.00.08	03.00.00
13.00.03	13.00.09	09.00.00
13.00.04	07.00.00	10.00.00
13.00.05	19.00.00	11.00.00

№3/2025

M

AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogik, psixometodologik va tabiiy fanlarga
ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 162 sahifa,
20-mart, 2025-yil.

BOSH MUHARRIR:

Qirg'izboyev Abdug'afur Karimjonovich
Tarix fanlari doktori, professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna
Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Umarova H.O. – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)
Somurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F.O. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori
Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'icha falsafa doktori (PhD)
Panjiyev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Toshkent davlat texnika universiteti, G. V. Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti Toshkent temir yo'l muhandislari instituti.

EDITOR-IN-CHIEF:

Qirg'izboev Abdug'affor Karimjonovich
Doctor of Historical Sciences, Professor

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna
Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician
Shoumarov G. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician
Umarova H.O'. – Minister of Preschool and School Education of the Republic of Uzbekistan
Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor
Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)
Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)
Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)
Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)
Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)
Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)
Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor
Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)
Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor
Mirzayeva F.O. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor
Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service
Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)
Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor
Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor
Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics
Ashurov R. R. – doctor of philosophy (PhD) in psychology
Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali Oliy attestatsiya komissiyasining 26-08-2024 yildagi №11-05-4381/01-Kengash tavsiyasiga ko’ra, pedagogika fanlari bo’yicha falsafa doktori (PhD) va fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning tadqiqot ishlari yuzasidan dissertatsiyalarining asosiy ilmiy natijalarini chop etish uchun tavsiya etilgan milliy ilmiy nashrlar ro’yxatiga kiritilgan.

Asos: OAK Pedagogik texnologiyalar va psixologik tadqiqotlar bo’yicha ekspert kengashi tavsiyasi (29-10-2024-y.; №10); OAK Tartib-qoida komissiyasi qarori (30-10-2024-y., №10/24); OAK Rayosatining qarori (31-10-2024-y., №363/5).

“Maktabgacha va maktab ta’limi”
jurnali

26.06.2023-yildan

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan №C-5669245
reyestr raqami tartibi bo’yicha
ro’yxatdan o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: №095310

MUNDARIJA

Ta'lim jarayonini transformatsiya qilishning samarali yo'llari.....	10
Mirzayeva Faroxat Odiljonovna	
Maktab darsliklari innovatsion o'qitish vositasi sifatida.....	14
Abdullayeva Maftuna Odiljon qizi	
O'quvchilarda raqamli kompetensiyalarni rivojlantirishning samarali usullari.....	18
Aliyeva Shahrizoda Berdimurod qizi	
Fizikada darsdan tashqari to'garak mashg'ulotlarida (7-sinf) o'quvchilarning motivatsiyasini oshirish	20
Allayarova Sayyora Xadjibayevna	
Kouching texnologiyalari asosida bo'lajak jismoniy madaniyat o'qituvchilarining amaliy kompetentligini rivojlantirish.....	26
Axmedova Sarvinoz Azatovna	
Pedagogik ta'limda klaster metodlarining dunyo mamlakatlari tajribasidagi o'rni.....	29
Badalov Dilmurod Abdixalilovich	
Human-AI Collaboration in Teaching: a New Paradigm in Pedagogy	32
Baxarova Asila Shermatovna	
Orienting 7th-Grade Students Towards Career Choices Through Interdisciplinary Teaching of Physics	35
Boyturayeva Gulbahor Kamoliddin qizi, Zakhidov Ibrokhimjon Obidjonovich	
Muhandislik sohasi ta'lim yo'nalishi bo'yicha tadbirkorlik g'oyasini shakllantirish usullari	41
Butayev Tuxtasin	
Chet tillarini o'rganishda eraklarning roli va ahamiyati	46
Djuraeva Gavxar Normurotovna	
Ta'limda "boshqaruv", "kompetentlik" hamda "boshqaruv kompetentligi" tushunchalari.....	49
Egamberdiyeva Gulxayohon Bahodir qizi	
Grammar in Spoken and Written Communication: Practical Aspects – the Use of Communication and Common Errors in Grammar Usage	53
Elmirzayeva Maftuna Dasmurod kizi, Mustafoyeva Nigina Shuhrat qizi	
Gadjetlar bolaning rivojlanishi va sog'lig'iga qanday ta'sir qiladi	57
Fayziyeva Nodira Sobirovna	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining konstruksiyalash va modellashtirish kompetensiyalarini rivojlantirish.....	61
Haydarov Mirjalol Shog'dorovich	
Innovatsion yondashuv asosida "Qon aylanish sistemasi" mavzusi bo'yicha nazariy mashg'ulotlarni tashkil etish va o'tkazish metodikasi (8-sinf misolida).....	64
Ibragimova Kamola Zokirjon qizi	
"Bolalar folklori" fanini o'qitishda talabalar tadqiqotchilik kompetensiyasini akmeologik yondashuv asosida takomillashtirishning didaktik imkoniyatlari.....	68
Ilxamova Bibinur Po'latjon qizi	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida iqtidorli bolalar bilan ishlash texnologiyalari	71
Karimjonova Dilrabo Akbarali qizi	
Gamification in Primary School: How Game-Based Methods Increase Motivation to Learn.....	74
Khaitova Nazokat	
Enhancing Project Competencies in Academic English: Integrating Music, Drama, and Technology in Engineering Education.....	78
Abdullayeva Komila Timurovna	
Maktabgacha ta'limda inklyuziv ta'limni tashkil etishning dolzarb masalalari.....	81
Mamatisayeva Surayyo Axmadjon qizi	
Umumiy o'rta ta'lim muassasalarining boshlang'ich sinflarida "Lesson study" metodikasidan foydalanish.....	87
Muradova Feruza Abdurazak qizi	
Ta'limni raqamlashtirish sharoitida bo'lajak o'qituvchilarning ijtimoiy-madaniy kompetensiyasini shakllantirish – ijtimoiy-pedagogik muammo sifatida.....	90
Musaeva Umida Xolmatjonovna	

Zamonaviy ta'limga asoslangan maktabgacha ta'lim tashkilotlarining didaktik salohiyatini takomillashtirish masalalari.....	94
O'rinova Feruza O'ljayevna	
Maktabgacha yoshdagi bolalarda kommunikativ ko'nikmalar – ijtimoiy-psixologik fenomen sifatida	98
Otabek Abduraxmonov	
The Development of Technical University Students' Skills for Creative Engineering Projects	102
Parmankulov Farkhod Nurali ugli	
Ijodkorlik asosida bo'lajak tarbiyachilar kasbiy kompetentligini shakllantirish	110
Quysinova Shahlo Nasim qizi	
Boshlang'ich ta'limda o'quv jarayonini loyihalashtirishda innovatsion yondashuv	114
Rahmonov Azamat Ruzvonovich	
Bo'lajak o'qituvchilarning integrativ yondashuv asosida kreativ qobiliyatini shakllantirish	117
Riskitillayeva Nihola Abduvohid qizi	
Kasbiy rivojlanishning umumiy konsepsiyasi va uning ta'lim jarayonidagi ahamiyati.....	120
Turg'unov Axror Yodgor o'g'li	
Ona tili ta'limida fonetik va orfografik mashqlar tasnifi.....	124
Urazboyeva Sabohat Ortiqboyevna	
Shaxs oti yasovchi -chi affksining faollashuvi	128
Usmanov Abdijabbar Norbo'tayevich	
Experimental Study of Developing Students' Inclusive Readiness in Higher Education Pedagogy Based on a Competency Approach.....	131
Xafizova Umida Juraboy qizi	
Texnik sohalar bo'yicha ingliz tilidagi terminologiyani o'rgatish metodikasi	134
Xolxodjayeva Dilfuza Shoakrom qizi	
Biologiya o'quv fanidan olimpiadalar tashkil etishning pedagogik shart- sharoitlari	139
Zayniyev Suxrobjon Islombek o'g'li	
Oliy ta'lim tarixiy paradigmalarining shakllanishi va ularning rivojlanish bosqichlari.....	143
Ziyoyeva Irodaxon Umidjon qizi	
Теоретические основы профессиональной рефлексии в педагогической деятельности.....	147
Мухсиева А. Ш., Исохонова А. Ш.	
Анализ основных проблем начального образования в контексте современных вызовов.....	150
Латипова Маърифат Салохиддиновна	
Pedagogik faoliyatda praksiologiyaning o'rni.....	155
Kaldibekova Anargul Sotbarovna, Rahmonova Sevara Burxon qizi	
Maktabgacha ta'lim muassasalarida multimedia texnologiyasidan foydalanish uslubiyoti.....	158
Ashurova Dilfuza Nabiyevna, Shokirova Durdona Shuxrat qizi, Toshtemirova Kamola Ergashevna	

PEDAGOGIK TA'LIMDA KLASTER METODLARINING DUNYO MAMLAKATLARI TAJRIBASIDADAGI O'RNI

Badalov Dilmurod Abdixalilovich

Termiz iqtisodiyot va servis universiteti
"Ijtimoiy gumanitar fanlar" kafedrası o'qituvchisi

Annotatsiya: Mazkur maqolada ta'lim klasterlarini tashkil etishning asosiy yondashuvlari ko'rib chiqilgan, MDH va chet el davlatlaridagi klasterlar faoliyatining tahliliy sharhi keltirilgan. Ushbu nuqtayi nazardan, uzluksiz pedagogik ta'lim respublika o'quv-ilmii-innovatsion klasterining mohiyati va o'ziga xos xususiyatlari ochib berilgan.

Kalit so'zlar: klaster, uzluksiz pedagogik ta'lim klasteri, ta'lim-ilmii-innovatsion klaster, o'zaro hamkorlik, innovatsion rivojlanish.

Abstract: The article considers the main approaches to creating educational clusters and provides an analytical review of the activities of clusters in CIS countries and abroad. From this perspective, the essence and features of the republican educational-scientific-innovative cluster of continuous pedagogical education are revealed.

Key words: cluster, cluster development of continuous pedagogical education, educational-scientific-innovative cluster, interaction, innovative development.

Аннотация: В статье рассмотрены основные подходы к созданию образовательных кластеров, представлен аналитический обзор деятельности кластеров в странах СНГ и за рубежом. С данных позиций раскрываются сущность и особенности республиканского образовательно-научно-инновационного кластера непрерывного педагогического образования.

Ключевые слова: кластер, кластерное развитие непрерывного педагогического образования, образовательно-научно-инновационный кластер, взаимодействие, инновационное развитие.

KIRISH

Mamlakatimizda amaldagi O'zbekiston Respublikasining "Ta'lim to'g'risida"gi Qonuni yangi tahrirda 2020-yil 23-sentabrda qabul qilingan va uning asosida ta'lim tizimini tashkil etish hamda boshqarish ishlari amalga oshirib kelinmoqda. Qonun 11 bob va 75 moddadan iborat. Mazkur qonun milliy me'yoriy hujjatlar tajribasi va jahon huquqi an'analariga mos ravishda ishlab chiqilgan. Shu sababli boshlang'ich ta'limni tashkil etishda ushbu qonunning, eng avvalo, normalariga e'tibor berish kerak bo'ladi. Norma – bu me'yoriy hujjatlarning asosli mezonlari bo'lib, ular huquqiy va majburiy tusga ega hisoblanadi. Shu jihatdan ta'lim to'g'risidagi milliy qonunimizning normalarini aniqlab olish va o'rganish bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilari uchun muhimdir ^[1].

Integratsiya shakllarini kengaytirish uzluksiz pedagogik ta'limni rivojlantirishning asosiy tendensiyalaridan biridir. Respublikamizda uzluksiz pedagogik ta'limning zamonaviy tizimi rivojlanish rejimida ishlashi bilan tavsiflanib, bilim, ko'nikma, malaka, ko'p darajalilik va ko'p funktsionallik bilan ajralib turadi. Shu bilan birga, ta'lim amaliyotini tahlil qilish uzluksiz pedagogik ta'lim sohasidagi qator muammolarni aniqlash imkonini berdi: ta'lim muassasalarida mutaxassislarini tayyorlash, qayta tayyorlash va malakasini oshirish strategiyasi hamda taktikasini belgilashdagi tarqoqlik; uzluksiz pedagogik ta'lim sifatini oshirish uchun o'quv va ilmiy-uslubiy muassasalarning yetarli darajada integratsiyalashmaganligi; maktabgacha ta'lim, maxsus va umumiy o'rta ta'lim muassasalari, bolalar va yoshlar qo'shimcha ta'lim muassasalarida kafedralar filiallari, eksperimental va innovatsion maydonlarning pedagoglarning ilg'or shaxsiy hamda kasbiy rivojlanishi uchun sharoit yaratish imkoniyatlarining yetarlicha baholanmayotganligi kabi muammolar shular jumlasidandir.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Ilmiy adabiyotlarni tahlil qilish asosida Rossiya Federatsiyasida ta'limni rivojlantirishga klasterli yondashuv ijtimoiy sheriklik asosida amalga oshiriladi. Bu jarayon klaster subyektlarining o'zaro va o'z-o'zini rivojlantirishiga asoslanib, alohida ishtirokchilarning hamda umuman klasterlarning o'ziga xos afzalliklarini oshiradi (T.I.

Shamova, E.I. Pavlova). Tadqiqotchilar N.A. Sharay, L.N. Nikolaeva, T.V. Vdovina ta'lim klasterini ta'lim resurslarini tashkil etishning integrativ tizimi sifatida talqin etadi. Ta'lim sifatini barqaror rivojlantirish maqsadida litsey, universitet va ishlab chiqarishning integratsiyalashuv tizimini yaratish tajribasi V.L. Chudov va L.M. Perminova tomonidan umumlashtirilgan. Ta'lim klasterlari modellarining tipologik tavsiflari esa M.Yu. Barishnikov, I.I. Chinova, A.V. Simonov tomonidan taklif qilingan. Ilmiy-ta'lim klasteri L.V. Ovsienko, I.V. Zimina va N.N. Klintsovalarning tadqiqotlarida ijtimoiy sheriklik doirasida universitetlar, korxonalar, o'rta kasb-hunar ta'limi tashkilotlari va umumta'lim maktablari o'rtasida tarmoq hamkorligini amalga oshirish uchun eng istiqbolli tuzilma sifatida ko'rib chiqiladi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

O'qituvchilar ta'limining uzluksizligini va bu jarayonda ishtirok etuvchi barcha subyektlarning samarali o'zaro hamkorligini ta'minlashning samarali usuli klasterlardan foydalanishdir. Ushbu masala 2025-yilga mo'ljallangan O'zbekiston Respublikasining rivojlanish dasturida ham o'z aksini topgan. Xususan, pedagogik ta'limda "klasterlardan o'qituvchilarni kasbiy tayyorlash, qayta tayyorlash va ularning malakasini oshirish tizimini rivojlantirishning magistral elementlari sifatida foydalanish" nazarda tutilgan [1, 10-b.].

Pedagogik ta'lim sohasidagi klaster – bu shartnomalar asosida o'zaro hamkorlik qiluvchi sub'ektlar, ya'ni ta'lim muassasalari, ilmiy tashkilotlar va biznes tuzilmalarning yagona tizimga birlashuvi bo'lib, o'qituvchilar tayyorlash, qayta tayyorlash va ularning malakasini oshirishni yanada samarali tashkil qilishga qaratilgan.

O'qituvchilar ta'limining klasterli rivojlanishi, ularning kasbiy tayyorlash, qayta tayyorlash va malakasini oshirish tizimini takomillashtirishga xizmat qiladi. Bu esa klasterlarning pedagogik ta'limdagi rolini kontseptual jihatdan asoslashni talab etadi.

Pedagogik klaster konsepsiyasi ilk bor G'arb davlatlarida paydo bo'lgan. Xorijiy tadqiqotchilarning ta'kidlashicha, klaster konsepsiyasi M. Porter tomonidan 1990-yillarda ishlab chiqilgan bo'lib, dastlab iqtisodiyotni rivojlantirish uchun ishlab chiqilgan klaster nazariyasining ta'lim sohasiga tatbiq etilishi natijasida yuzaga kelgan. So'nggi 20–30 yil ichida Yevropada va AQSh da universitetlarning tashkiliy jihatdan birlashishi orqali ta'lim klasterlari shakllantirilgan.

Xususan, Finlyandiyada oliy ta'lim muassasalari ushbu yo'nalishda izchil rivojlanmoqda, so'nggi yillarda universitetlar soni 20 tadan 15 taga qisqartirilgan. Daniyada esa 25 ta universitet va ilmiy markaz soni qisqartirilib, jami 8 ta yirik universitet va ilmiy markazlar shakllantirildi. Fransiyada 25 ta universitet va ilmiy markazni 8 taga qisqartirish orqali ta'lim sifatini yaxshilashga qaratilgan islohotlar amalga oshirildi. Fransiyada yaqin istiqbolda universitet va ilmiy markazlar sonini 25 tadan 8 taga kamaytirish ko'zda tutilmoqda [2, p. 108]. Mamlakatda rivojlanayotgan klasterlar qatoriga davlat ta'lim muassasalari, ilmiy laboratoriyalar, biznes-kompaniyalar hamda ekotizimlarni yaxshilashga yo'naltirilgan klasterlar kiradi.

AQSh ta'lim klasterlari rivojida Massachusets va Kaliforniya shtatlaridagi universitetlarning o'rni alohida ta'kidlanadi. M. Porter tomonidan tahlil qilingan Massachusets klasterida Garvard universiteti va boshqa yetakchi ta'lim muassasalarining birlashishi mamlakat ta'lim tizimining sifatini oshirishga xizmat qilmoqda. Porterning qayd etishicha, Massachusets ta'lim klasterining muvaffaqiyati boshqa shtatlar va mamlakatlar uchun ham yaxshi namuna hisoblanadi [3, p. 155].

Innovatsion pedagogik klasterlarga misol sifatida Finlyandiya va Daniyadagi oliy ta'lim muassasalari klasterlarini ham ko'rsatish mumkin. Xususan, Finlyandiyada so'nggi yillarda universitetlar sonining 20 tadan 15 taga kamaygani va bu bilan bog'liq sifat ko'rsatkichlarining yaxshilangani qayd etiladi. Bundan tashqari, Massachusets va Kaliforniyada yaratilgan klasterlarga ta'lim muassasalari bilan bir qatorda biznes kompaniyalar va ilmiy laboratoriyalar kiradi. Lekin pedagogik jarayonlardagi yetakchi rol hali ham mahalliy universitetlarda saqlanib qolmoqda [4].

TAHLIL VA NATIJALAR

Klasterni rivojlantirish tajribasi tahlili shuni ko'rsatdiki, MDH makonida klasterlarning turli turlari faoliyat ko'rsatmoqda: faoliyat yo'nalishi bo'yicha (kompetentlikka yo'naltirilgan; ilmiy-innovatsion; innovatsion ta'lim; ijtimoiy-madaniy), tashkil etish darajasi bo'yicha (mintaqaviy, respublika, shahar, institutsional, xalqaro), ta'lim tarmoqlari bo'yicha va hokazo. Turli xil va turli darajadagi tashkiliy klasterlar bir-birini istisno qiluvchi emas, aksincha, bir-birini to'ldiruvchi sifatida qaraladi.

Turlari bo'yicha klasterlarni shartli ravishda "litsey – kollej – universitet" kabi ta'lim klasterlariga hamda aralash turdagi, masalan, "ilmiy-ma'rifiy" va "ishlab chiqarish-ta'lim" klasterlariga ajratish mumkin. Ishlab chiqarish-ta'lim klasterlarini shakllantirishdan maqsad biznes va universitetlar o'rtasidagi o'zaro manfaatli hamkorlikka to'sqinlik qiluvchi omillarni bartaraf etish, innovatsiyalar transferini jadallashtirishdan iborat. Innovatsion rivojlanish nuqtayi nazaridan eng muhimi – aralash klasterlardir. Chunki ular ta'lim xizmatlarini ishlab

chiqaruvchi va yakuniy iste'molchi o'rtasidagi aloqani ta'minlaydi, amaliyotchilarni jalb etish, shuningdek, ish beruvchilarning mablag'lari va ishlab chiqarish bazasidan foydalanish imkonini yaratadi. Bu, o'z navbatida, innovatsiyalarni ta'lim amaliyotiga samarali joriy qilishga yordam beradi.

2015-yilda Belarus Respublikasida ta'limning turli darajalariga mansub ta'lim muassasalari, ilmiy, ilmiy-uslubiy hamda jamoat tashkilotlaridan iborat uzluksiz pedagogik ta'limning o'quv, ilmiy va innovatsion klasteri (UNIC NPO) tashkil etildi. UNIC NPO'ni yaratishga oid konseptual va nazariy-uslubiy yondashuvlar taniqli Belarus olimlari A.I.Juk va A.V.Torxovaning tadqiqotlarida asoslab berilgan ^[10, 11].

UNIC NPO'larning asosiy afzalliklari sifat, zamonaviylik, qulaylik, uzluksizlik va vorislik hisoblanadi. Bu bir qator amaliy va iqtisodiy samaralarni olish imkonini yaratadi: asosiy masalalar atrofida intellektual resurslarni birlashtirish, barcha ishtirokchilarning tarmoq asosida o'zaro hamkorligini tashkil etish, pedagogik mutaxassisliklarga abituriyentlar tanqisligini bartaraf qilish, eng iqtidorli talabalarni jalb etish, pedagog kadrlarni amaliyotga yo'naltirilgan holda tayyorlash, qayta tayyorlash va malakasini oshirishni kuchaytirish, ilg'or rivojlanish muhitini yaratish, ta'lim mutaxassisining kasbiy tayyorgarligi va moslashuv vaqtini qisqartirish kabi amaliy hamda iqtisodiy afzalliklarga erishish imkonini beradi.

Ommaviy mutaxassisliklarni ochish, o'quv rejalari va o'quv dasturlarini muhokama qilish hamda tayyorlash, yosh mutaxassislarni amaliy o'qitish va ish joylariga taqsimlash bosqichlarida ta'lim muassasalari bilan hamkorlik o'rnatiladi. Bunda o'zaro ishonch va samarali aloqa natijasida kadrlar buyurtmachisi sifatida NNTlarning UNIK faoliyatida ishtirok etishi mumkin bo'ladi.

UNIK NPOda o'quv-uslubiy hamkorlik samarali amalga oshirilmoqda. Klasterga kiritilgan muassasalarda o'quv va dasturiy hujjatlarni loyihalash, o'quv qo'llanmalarini birgalikda ishlab chiqish va ekspertizadan o'tkazish, o'quv, ilmiy va ilmiy-uslubiy ishlardagi innovatsion tajribalarni umumlashtirish, o'quv fanlarini o'qitish metodikasi bo'yicha mahorat saboqlarini o'tkazish kabi tadbirlar olib borilmoqda. Bu esa bo'lajak o'qituvchilar tayyorlash sifatini yaxshilash, ta'lim muassasalarining barqaror rivojlanishini ta'minlash, o'qituvchilar va talabalarning raqobatbardoshligi hamda mobilligini oshirishga xizmat qiladi.

UNIK NNTlari ta'lim sohasidagi psixologik-pedagogik tadqiqotlarning ustuvor yo'nalishlarini aniqlash uchun ilmiy hamkorlikni tashkil etadi va ilmiy-innovatsion loyihalar bo'yicha qo'shma ishlarni muvofiqlashtiradi. Pedagogik sinflar o'quvchilari, talabalar va aspirantlarning ilmiy-tadqiqot faoliyatini tashkil etish orqali klasterning barcha subyektlari intellektual resurslarini dolzarb ilmiy-pedagogik muammolar atrofida birlashtirishga imkon yaratadi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Ushbu maqoladan xulosa qilib aytganda, shu tarzda tashkil etilgan o'zaro hamkorlik klasterning barcha sub'yektlari uchun foydalidir. Mazkur yondashuv amaliy hamkorlikni rivojlantirib, kasbiy kompetentlikni shakllantirishga xizmat qiladi. Bundan tashqari, u kasbiy rivojlanishning individual ta'lim trayektoriyalarini shakllantirish imkonini beradi. Shu bois ta'kidlash mumkinki, klasterlar va klasterli yondashuv birinchi navbatda innovatsion ta'limni rivojlantirishga, ta'lim klasterlari esa ta'limda innovatsiyalarni tatbiq etishga qaratilgan samarali vosita hisoblanadi. Ta'lim klasterlarining tashkil etilishi innovatsion ta'lim sifatini oshiradi, ta'lim mazmuni va sifatini yaxshilashga sezilarli darajada ijobiy ta'sir ko'rsatadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Galichin V. A. Ta'lim klasteri tushunchasi xalqaro ta'lim standartlari tizimida // Uzluksiz ta'lim: XXI asr. – 2014. – № 2 (6). – B.153–159.
2. Sokolova E. I. Zamonaviy pedagogikaning kontseptual sohasidagi "Ta'lim klasteri" atamasi // Uzluksiz ta'lim: XXI asr. – 2014. – № 2 (6). – B. 41–46.
3. Reshetnikova M. Moskvada 5,5 ming talaba uchun o'quv klasteri tashkil etildi [Elektron resurs]. Kirish rejimi: <http://litcey.ru/ekonomika/915>.
4. Pavlova T. S. Ta'lim klasterida pedagoglarning yangi usullar asosida bolalarni o'qitish metodlari [Elektron resurs] // O'quv-uslubiy kabinet.
5. Volox O. V., Zamonaviy sharoitda pedagogika universitetining rivojlanish strategiyasi // Omsk davlat pedagogika universiteti axborotnomasi. – 2015. – № 1 (5). – B. 101–104.
6. Espaev S. S. Ta'lim klasteri – Qozog'istonda kadrlar raqobatbardoshligining kaliti // Oliy ta'limni rivojlantirishning global muammolari va zamonaviy tendensiyalari. – Toshkent: "Fan", 2017. – B. 162–165.
7. Juk A. I., Torxova A. V. Belarus Respublikasida pedagogik ta'lim tizimi: yutuqlar, muammolar va istiqbollari // Adukatsiya i vykhavanne. – 2015. – № 4. – B. 517–520.
8. Volox O. V. Zamonaviy sharoitda pedagogika universitetlarining rivojlanish strategiyasi // Pedagogika va psixologiya. – 2015. – № 2. – B. 37–47.
9. Sokolova E. I. Zamonaviy pedagogikaning konseptual maydonidagi "Ta'lim klasteri" atamasi // Uzluksiz ta'lim: XXI asr. – 2014. – № 2 (6). – B. 37–42.
10. Juk A. I., Torxova A. V. Pedagogik ta'lim tizimining zamonaviy sharoitdagi rivojlanish istiqbollari // Nestor-Tarix. – Sankt-Peterburg, 2015. – B. 517–520.

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2025. №3

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.